

Ruta epistémica transcompleja: un camino para el abordaje de realidades socioeducativas

Rene Daniel Cuenca Pirona*

RESUMEN

En este estudio se propone un enfoque metodológico alternativo para abordar realidades socioeducativas en América Latina, cuestionando las metodologías convencionales de orientación eurocéntrica. El estudio busca diseñar un modelo transcomplejo que considere las particularidades culturales y sociales mediante una metodología cualitativa basada en la complementariedad epistemológica. La investigación integra métodos como la etnografía, el interaccionismo simbólico y la etnometodología para construir conocimientos en colaboración con actores locales. Los resultados sugieren que este enfoque puede descolonizar la producción de conocimiento, promover una educación inclusiva y fortalecer la identidad cultural. El enfoque transcomplejo facilita la comprensión de realidades complejas y fomenta una praxis educativa emancipadora, adaptada al contexto local.

Palabras clave: Ruta Epistémica, Transcomplejidad, Educación, Investigación, Construcción Social, Colonialidad.

Transcomplex epistemic route: a path for addressing socio-educational realities

ABSTRACT

This study proposes an alternative methodological approach to address socio-educational realities in Latin America, questioning conventional methodologies with a Eurocentric orientation. The study aims to design a transcomplex model that considers cultural and social particularities through a qualitative methodology based on epistemological complementarity. The research integrates methods such as ethnography, symbolic

* Médico Integral Comunitario (Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt), Especialista en Medicina General Integral. IAES, Lcdo. en Educación, Mención Ciencias Sociales, Área Historia. UNERMB, Lcdo. en Educación, Mención Ciencias Sociales, Área Geografía. UNERMB, Especialista en Metodología de la Investigación. UNERMB, Magister Scientiarum en Docencia para la Educación Superior. UNERMB, Cursante del Doctorado de Educación. UNERMB. Contacto: [re-necuenca1990@gmail.com](mailto:recuenca1990@gmail.com) / ORCID: [0000-0002-4602-8020](https://orcid.org/0000-0002-4602-8020).

interactionism, and ethnomethodology to construct knowledge in collaboration with local actors. The results suggest that this approach can decolonize knowledge production, promote inclusive education, and strengthen cultural identity. The transcomplex approach facilitates the understanding of complex realities and fosters an emancipatory educational praxis, adapted to the local context..

Keywords: Epistemic Route, Transcomplexity, Education, Research, Social Construction, Coloniality.

INTRODUCCIÓN

La metodología educativa, así como la de investigación social, siempre ha estado orientada por una serie de pasos o procesos verticales preelaborados, los cuales no dan cabida al ejercicio de contextualización humana según sea el caso, pues se imponen a nivel educativo recetas metodológicas operadas en una serie de pasos con rígidos e inviolables que no dan oportunidad de implementar ideas nuevas y cercenan la creatividad docente y estudiantil, esta situación durante la era moderna y actualmente permanece así, ya que la docencia y la elaboración de los Conocimientos, siempre han estado sustentados en populares disciplinas psicológicas como son la conductista, cognoscitivista, constructivista y ahora más recientemente la conectivista; estos modelos epistémicos psicologizantes, están basados en el estudio de los procesos que suceden a través de la conducta, el conocimiento, el autoaprendizaje y la interconexiones de Conocimiento.

Bajo este panorama, las tendencias actuales, se orientan a tratar de retomar las filosofías de las ciencias, que actualmente se manejan como disciplinas aisladas, fragmentadas, sin relación alguna y llenas de contenido poco útil por no decir nulo para lograr el cambio. La psicología, dentro de la noción de conocimiento neoliberal, ha impuesto modelos civilizatorios operados a través de la psicología, debido a que estas teorías psicológicas funcionan como establecimiento de mecanismo sociales prediseñados y adoctrinarios que conducen la conducta, los imaginarios, los valores, la personalidad y el carácter hacia un sistema que exige criterios de inclusión para situarse y posicionarse su maquinaria.

Entonces, hacer ciencia desde la filosofía, permite generar propuestas, saberes, prácticas y resultados diversos e innovadores, con sello original de sus creadores y su localidad, esto permite hacer construcciones metodológicas desde una epistemología emergente, que se opera de forma dinámica, cohesionada, coexistente sin dar espacio a la segregación del imaginario de los estudiantes y sus docentes.

I.FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA COMPLEMENTARIEDAD EPISTÉMICA

Durante los últimos 20 años, la Unesco, como Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, viene insistiendo y nos alerta sobre una serie de ideas de máxima relevancia Ciret-Unesco, (1997,2000; Unesco, 1998). Entre esas ideas están las siguientes afirmaciones:

Constataciones:

- Los Países en Desarrollo sólo lo alcanzarán con una calificada y competente preparación de sus profesionales.
- La desorientación de la Universidad es un fenómeno mundial.
- Los cambios mundiales tienen un ritmo acelerado.
- La lógica clásica y el pensamiento único generan pobreza.

Sugerencias:

- No podemos seguir parcelando el saber; necesitamos un enfoque trans-disciplinario.
- Es urgente una visión trans-nacional, trans-cultural, trans-política y trans-religiosa.
- Es necesario pasar del positivismo al postpositivismo.
- Debemos adoptar un paradigma sistémico para entender la complejidad de nuestras realidades.
- Es necesario rehacer los Planes de Estudio y cultivar un futuro sustentable.
- El Diálogo como Método es imprescindible.

Por todo ello, es también la Unesco la que nos repite hoy que los profesores, y en general la Academia, miran más hacia atrás que hacia adelante, perpetuando anacronismos al repetir “no conocimientos sino simples hábitos y hasta rutinas mentales” que no resisten una crítica epistemológica actualizada.

El principio de la complementariedad es empleado por Martínez, (2005), para explicar la incapacidad humana de agotar la realidad con una sola perspectiva, punto de vista, óptica o abordaje y por ende, el uso de diversos enfoques produce una significativa riqueza al conocimiento obtenido, ya que logra integrar en un todo coherente, los aportes de diferentes personas, filosofías, métodos y disciplinas. Se observa en consecuencia, que el principio de la complementariedad lleva consigo la riqueza de lo complejo y el diálogo entre representantes de diferentes enfoques, pues permite integrar la percepción de la realidad, la supe-

ración de la fragmentación del saber y la necesidad de enfocarla desde muchos ángulos para analizar la diversidad de lo real. Martínez, (2005).

Al examinar el principio de la complementariedad, se deriva que éste se encuentra en consonancia con algunos planteamientos que sobre el pensamiento complejo realiza Morin, (2005), al exponer la necesidad de superar la forma de organizar el conocimiento de una manera simple para poder aprehender la complejidad de lo real y así integrar los modos simplificadores de pensar. Igualmente, se desprende la conveniencia de la integración de visiones o enfoques para investigar, utilizando procedimientos diversos, conjuntamente con un contenido implícito de naturaleza ontológica según el cual la realidad se concibe como diversa, dinámica, en permanente cambio y en consecuencia, la construcción del conocimiento es posible atendiendo a diferentes perspectivas metodológicas.

En síntesis, dos elementos fundamentan el principio de la complementariedad de acuerdo con Martínez, (2005), por una parte, la complejidad del objeto y por la otra, la selectividad de la percepción. El primero se refiere explícitamente al objeto de estudio, el cual debe ser abordado con alternativas metódicas múltiples, no excluyentes. El segundo, alude a la posibilidad humana de conceptualizar de modo distinto una realidad específica, de acuerdo con una visión particular mediatizada por las representaciones sociales y valores culturales.

Si bien, reconocemos que existen diferentes tendencias cualitativas como: La Etnografía, la Teoría fundada, la Fenomenología, la Hermenéutica, la Investigación Acción Participativa, la Etnometodología, las Historias Orales o de Vida, e incluso las investigaciones Históricas, entre otras; todas estas presentan elementos importantes en el análisis en la comprensión de las realidades culturales; sin embargo, cada una de ellas desconoce el aporte de las otras, al centrar su análisis de comprensión en fracciones de la realidad; caso de la etnometodología que centra su análisis en las acciones de los sujetos y no en su esencia como lo propone la fenomenología; o de la etnografía que busca la descripción de rasgos culturales, distinto a la Teoría fundada que pretende construir teoría a partir de la comparación constante (ver Garfinkel 1994,62; Ritzer 1996,287; Sandoval 1997,58 y Murcia y Jaramillo 2001,61).

2. DISEÑO DE LA RUTA EPISTÉMICA TRANSCOMPLEJA

La ruta epistémica propuesta a continuación, parte del enfoque cualitativo, específicamente el Paradigma Complementario, el cual, en su episteme, supone la unión de múltiples paradigmas, epistemologías, ontologías y metodologías que puedan adaptarse y dar mejor comprensión, entendimiento y respuesta a más situaciones y campos del conocimiento.

En este caso, la complementariedad se orienta a generar una base epistémica, productora de otras epistemologías, que a su vez sirvan de apoyo para realzar y hacer escuchar otros contextos, que, durante muchos años, han sido excluidos del campo de la educación, pero también de la investigación, condicionando a la sociedad a un sistema de clases sometido a una sola perspectiva de conocimiento que se establece en el sendero de un solo camino, que se sigue con los mismos pasos.

La complementariedad paradigmática, enriquece la sociedad y permite a sus miembros, crear un mundo nuevo desde su centro cultural, esto se logra a través de la realización de estudios Cualitativos que permitan relacionar el paradigma interpretativo con el crítico-reflexivo, en este trabajo, nos remitiremos, solo en proponer el uso de tres métodos que guardan estrecha

Relación como lo son la Etnometodología, el Interaccionismo Simbólico y la Etnografía, pero que al final, su producto se verá cristalizado en una epistemología rica y localizada, pertinente y situada, con semiogénesis de sus participantes, que permitirá abordar el conocimiento con métodos y estrategias innovadoras creadas, elegidas y adaptadas por todos sus miembros, por lo cual podría decirse que tendrá un sello de originalidad invaluable.

El producto de esta integración compleja de métodos, que posteriormente en un nivel mayor de complejidad integrara paradigmas, como el socio-critico, podrían ser agregados la investigación acción y la sistematización de experiencias, ambos usando como base los aportes del Método Etnográfico, Etnometodología e Interaccionismo Simbólico, para darle operatividad a la epistemología y al conocimiento construido colectiva y socialmente.

La base epistémica construida por los primeros 3 métodos permitirán descolonizar la investigación, con ellos de desenclaustra el conocimiento, y ya teniendo conocimientos nuevos que han emergido de la construcción local cotidiana, podemos ser, conocer, hacer y convivir una nueva educación, que es para lo que somos formados. }

A continuación, se presenta propuesta de ruta metodológica, en sus primeros tres estadios:

2.1. SITUACIÓN I: COMPRESIÓN DE LA MULTIVARIADA DE LA REALIDAD SOCIAL DEL CONTEXTO

El comienzo de esta ruta epistémica, nace del entender que desde el paradigma de la complejidad paradigmática, debe verse la realidad de forma subdinámica, polifacética, flexible y desde múltiples ópticas, entendiendo que en la realidad social participan muchos actores que le infunden valor a la misma, en una localidad pueden existir múltiples realidades que subyacen interrelacionadas,

está en el investigador comprender, entender el núcleo de estas conexiones, de forma que pueda convertir esta integralidad en una transformación de los imaginarios preexistentes en el contexto, entendiendo el contexto también como una Cotidianidad que encierra elementos propios de los Valores éticos y morales, de la cultura, de las representaciones individuales y sociales, de la identidad asociado a su localidad, las relaciones sociales y por supuesto su historia.

- **Inserción en los contextos sociales:** La inserción en el contexto comprende la manera en que el investigador se adentra a la localidad, para luego encontrar los múltiples contextos que existen en la realidad que se desea estudiar, de manera que esta inserción debe hacerse de forma progresiva y consensuada con los habitantes, teniendo las precauciones necesaria para no alterar el estado natural de la localidad y sus habitantes, el investigador forma parte de la investigación y asume el mismo valor de los actores sociales, ya que cumple el rol de guía e instrumento científico, su opinión es sumamente valida y está sustentada en el consenso y la aprobación de los actores sociales.
- **Identificación de los actores sociales:** Los actores sociales son los que pertenecen a la localidad y viven los contextos, ellos son los que van a consensuar y aprobar la opinión del investigador, la cual será contrastada con sus testimonios, experiencias y saberes. Los actores sociales viven la investigación en todo su proceso, a diferencia de la investigación tradicional, en la investigación compleja ellos son co-investigadores, ya que durante lo largo aportan información, consensuan con el investigador, toman decisiones en conjunto y aprueban el conocimiento socialmente construido para su contexto.
- **Discusión colectiva de los contextos sociales:** La discusión colectiva de los contextos es la exposición clara de los gremios, grupos o equipos que pueda existir en una institución, localidad o comunidad, donde usualmente hay un cumulo de personas que se sientan identificadas a través de algún significado o rasgo cultural o represancional, de índole dilemico o causar, respecto a una realidad que cada quien vive en partes, bajo esta mirada la realidad polifasetica y multivariada se expresa en múltiples problemas, necesidades, huecos de conocimiento y descripciones, donde puede existir un núcleo que interconecte a todas estas dimensiones de una localidad determinada. Por eso, la discusión colectiva es una prediagnosis que el investigador emplea con los actores sociales para poder ampliar su campo perceptivo y cognitivo del contexto, pero también para poder darle fiabilidad a lo que él está descubriendo y comprendiendo.

- **Cribado colectivo de los contextos sociales:** El cribado es una apreciación que se hace a los contextos para ver si carecen de valor para ser investigados, he aquí la importancia de la participación de los actores sociales, pues ellos se encargaran de consensuar entre ellos con el investigador de filtrar cuales son contextos ficticios, distorsionados, sin relación alguna con la realidad de los habitantes. También en esta etapa se decide que contextos son los de más importancia para los actores sociales, de la mano con el investigador se deciden cuales pueden o no ser estudiados, cuales son preponderantes y cuales representan un verdadero aporte al conocimiento; los contextos son estudiados para poder valorar la totalidad interrelacionada de las cosas.
- **Identificación colectiva de la realidad actual:** Como se mencionó anteriormente pueden existir multivariedad de realidades preexistentes, pero siempre existe una que confluye con mayor intensidad que las otras, incluso una realidad puede causar múltiples contextos, que al estudiarse permite vislumbrar aspectos no comprendidos y así se entiende mejor una situación determinada en alguna institución, hecho educativo o localidad.
- **Identificación colectiva de la realidad deseable:** En la investigación compleja en primera instancia lo importante no es buscar solución de algun problema o necesidad, sino comprender la misma desde sus bases iniciales hasta el estadio actual, sin embargo cuando los actores sociales relatan sus testimonios, se hace evidente cual es la deseabilidad de los mismos, como los deseos son incumplibles, de los mismos puede surgir múltiples necesidades las cuales hacen más confortable el coexistir físico, cognitivo y emocional de los habitantes, que en futuro, en un mayor nivel de profundidad investigativo, donde se anexe métodos de investigación acción o sistematización de experiencias, se pueda instar a transformar la realidad, sin embargo quedan implícitos en el nivel comprensivo describirlo.
- **Identificación colectiva de los sentimientos:** La emociones, aunque no son reflejadas en la mayoría de las investigaciones cualitativas, son importantes porque son el motor del proceso volitivo humano, a través de ellos se establecen las simbolizadas, los significados, así como sus interacciones con los multicontextos existentes; no describir los sentimientos, y su relación respecto a la conformación se las representaciones individuales, hace que la investigación carezca de toda credibilidad y confiabilidad, porque podría decirse que solo se está hablando de las emociones y re-

presentaciones del investigador y no de los actores sociales; en este sentido, las emociones son identificadas por el investigador y consensuada con los habitantes, y dentro de esta panorama, también entran los rasgos emocionales del investigador, pues a pesar de todo es un ser humano que piensa, cree y siente como todos, lo único que se le exige es que no altere los sentimientos de los demás que están inmersos en la investigación.

2.2. SITUACIÓN II: CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN BASADA EN EL CONTEXTO SOCIAL

- **Enfoques de investigación:** Se utiliza prioritariamente en Enfoque Cualitativo porque permite darle abordaje y respuesta a la situación estudio, pero en un futuro se puede proyectar la asociación con el enfoque Cuantitativo si la investigación requiero el estudio matemático de algún aspecto en particular.
- **Paradigmas de investigación:** Se utiliza el paradigma Interpretativo, pues permite abordar la base de cualquier realidad que se desee estudiar desde la acción humana, siendo la interpretación ese proceso descriptivo, reflexivo y crítico que permite darle sentido a la información en bruto.
- **Métodos de investigación:** En esta propuesta de ruta epistémica, los métodos utilizados para cristalizar la complementariedad paradigmática en este estadio inicial, son el Método Etnometodológico, el Método de Interaccionismo Simbólico y el Método Etnográfico, los cuales serán utilizados como estadios investigativos, para el estudio de cualquier realidad humana, permitiendo en sus primeras etapas vislumbrar cual es la base axiológica del ser que encierran los contextos, a través de la indagación mediante las simbolizadas, los significados, las representaciones, es establecimiento de estos elementos a unos contextos y situaciones específicas, así como también, evidenciar la participación del lenguaje, la semiótica y la comunicación en todo este proceso, las investigaciones de corte cualitativo, específicamente interpretativo deberían tener como base, esta metodología que está en la mesa para una propuesta, para dar un mayor sustento a su constructo teórico y dirimir la disyuntiva y polémica respecto a la validez de la microsociología.
- **Integración metodológica:** La integración metodológica es el proceso mediante el cual el investigador hace el uso de todas sus facultades científicas propias de su formación, pues es allí donde funge como epistemólogo, en la medida que ya se ha relacionado con los contextos y sus habitantes, cuando ya ha participado de forma vivencial y emocional en la realidad, sin alterar el Sui Generis de la localidad. Dentro de este

proceso, cuando el investigador ya ha hecho el trabajo de inserción en el contexto, tentativamente elige los métodos de investigación primarios para abordar desde las bases axiológicas la realidad, como lo son la Etnometodología y el Interaccionismo Simbólico, para posteriormente pasar a la Etnografía, la integración metodológica comprende dar continuidad de un método al otro de forma horizontal, de manera que exista una coherencia interna de lo que se está estudiando, una sinergia en la dialéctica del discurso y una argumentación que vaya de la mano con la naturaleza del conocimiento en abordar. La integración metodológica a diferencia de otras metodologías se utiliza desde el comienzo de la investigación, en la Situación II, luego de Comprensión de la Multivariedad de la Realidad Social del Contexto. Este proceso es cíclico, ya que puede hacerse a lo largo de toda la investigación, dependiendo de la naturaleza del conocimiento que vaya emergiendo.

- **Reducción metodológica:** La reducción es la concreción que el investigador hace cuando ya posee la naturaleza del conocimiento con certeza, luego de su interacción con los actores sociales, los contextos y de hacer el cribado, se está en la preparación y conocimiento necesario para hacer la reducción metodológica, que no es más que explicitar cuales Métodos, Técnicas y Estrategias se usaran en el campo. Este proceso es cíclico, ya que puede hacerse a lo largo de toda la investigación, dependiendo de la naturaleza del conocimiento que vaya emergiendo.
- **Construcción colectiva de técnicas de recolección de investigación:** Este aspecto de la metodología es, innovador, pero se agrega en respuesta a que en algunos constructos culturales hay información, a la cual no podemos acceder a través de medios conocidos, ya sea por barreras de comunicación asociadas al lenguaje, la semiótica y sobretodo a las técnicas de comunicación, en estas circunstancias, los actores sociales, poseen las maneras de traducir y socializar a través de sus métodos y técnicas la información étnica transgeneracional. Bajo este panorama, se hace necesario anexar a la metodología habitual de corte etnográfica y sus derivados, ya que en estos métodos es usual encontrarse estas situaciones en determinados contextos. Algunos ejemplos que podrían utilizar los actores sociales son los pictogramas, el dibujo manual, los sonidos, la expresión corporal y el lenguaje de señas, las figuras o estatuas de arcilla o barro, los idiomas aborígenes, los códigos étnicos, los diagramas de luz solar, entre otros.
- **Técnicas de recolección de información:** En este espacio, se anexan las técnicas tradicionales y otras que me pareció pertinente anexarlas, pues

creo que se ha mercerizado mucho el papel del sector social en proceso de recolección de información, con la excusa de que esta sesgado.

- o **Análisis Textual Etnográfico y Documental:** Esta técnica, analiza los textos no solo oficiales, institucionales y comunitarios, sino también los que estén involucrados de forma histórico-cultural con la cotidianidad de los habitantes, así como de la localidad, esto comprende los documentos que estén en algún grupo familiar, grupo comercial, religioso, gremial, entre otros.
- o **Observación Participante:** Esta técnica es tradicional en los métodos etnográficos, el investigador observa y participa en la realidad, es sujeto y objeto de estudio, pues su experiencia en los contextos es fiable, creíble y aprobada por los actores sociales.
- o **Observación Colectiva de la Realidad:** Esta técnica se anexa para esclarecer el valor colectivo del testimonio de la experiencia grupal de los actores sociales, usualmente se recoge la experiencia individual, aquí se ofrece la experiencia colectiva, que nace de los puntos de coincidencia, consenso, acuerdos, aprobación y de la integralidad del ser, una integralidad que solo está inmersa en la representación social del colectivo social.
- o **Diario de Campo del Investigador:** Esta técnica es propia del investigador, muy importante porque documenta todo lo que sucede en su paso por los contextos, puntualmente anexa en sus escritos sus actos, emociones, conflictos, y todos los elementos de la experiencia al estar inmerso en la realidad. Sus anotaciones deben estar cronológicamente situadas, en tiempo y espacio, de forma horizontal y vertical a los otros contextos existentes, para de esta manera documentar una historia y una experiencia no hegemónica y jerárquica.
- o **Diarios de los Actores Sociales:** Cada acción social tiene una documentación propia que puede estar plasmada de muchas formas en la cotidianidad de las personas, puede estar plasmada en diarios, libros, libretas, cuadernos o cualquier otro medio de imprenta que hace vida en la actualidad, los actores sociales pueden o no poseer un diario de campo si se les sugiere al comienzo de la investigación, pero también puede encontrarse información valiosa y sustanciosa en los soportes documentales que posean.
- o En este sentido, un diario de campo o soporte documental individual por actor social, permite triangular la información reco-

lectada para verificar que exista sinergia en la percepción y los pensamientos del investigador respecto a los contextos, permite orientar los hallazgos encontrados, así como también darle mayor fiabilidad al argumento que se va desprendiendo de la investigación, esta técnica aporta más elementos para construir colectivamente conocimiento.

- o Entrevista Abierta: La técnica da la oportunidad a los actores sociales de expresarse libremente, sin sentirse interrumpidos, cuartado, encarcelado y encerrado en los linderos del dialogo que impone la entrevista cerrada, le da la libertad de expresarse de forma natural y fluida, asi como de desprender grandes cumulos de información con ese esencia pura y fresca que le infunden los habitantes desde su ignoto. La entrevista sera guiada por el investigador, a través de la formulación de unas preguntas generadoras que permitirán orientar el proceso y mantener el hilo del discurso.
- o Entrevista Colectiva: Esta técnica no es usual en las investigaciones tradicionales, son embargo en la etnografía es necesaria utilizarla, debido a que en las entrevistas individuales, algunos actores sociales, de cierta forma suelen sentirse presionados por los formalismos, prejuicios y mitos que engloba el proceso de investigación, la entrevista colectiva viene a romper con esas creencias erradas que manejan los habitantes respecto a cuál va a ser el uso que recibirá la información que brinden, por lo cual, colectivamente, se formularan unas preguntas generadoras o guías para los participantes, que se arroparan más en la confianza que comprende estar acompañado por un grupo, podrán de igual forma, comparar sus respuestas con las de los demás, corregirse, guiarse y orientar su discurso, a una causa en común con sus compañeros, sin perder su criterio propio.
- **Criterios de credibilidad y fiabilidad:** Estos criterios se relacionan con la manera, en la cual se pueda decir que los datos son probables y medibles, en estas metodologías, la credibilidad y fiabilidad, es sometida a el proceso de triangulación, el cual se fortalece a través de dos factores muy importantes, los cuales son, primero que existan la mayor cantidad de fuentes documentales, orales, vivenciales y participativas posibles que sean necesariamente muy cercanas a los contextos estudios para posteriormente realizar el arqueo de fuentes con su respectiva triangulación, y la segunda, es que exista un investigador capacitado en epistemología y sobre todo en metodología para que pueda hacer una elección, reelección, pertinencia,

tratado y manejo eficiente la información existente en los contextos, como también una gran capacidad de reflexión y crítica para hacer uso adecuado de información en la triangulación, consenso y aprobación del conocimiento construido en el procesos y final del trabajo.

2.3. SITUACIÓN III: DIAGNOSTICO COLECTIVO INTEGRAL DE LA REALIDAD SOCIAL

Este diagnóstico que forma parte de la tercera situación, se encamina a interpretar y comprender desde las bases primarias de los contextos, la génesis de su razón de ser, por medio de la revisión exhaustiva de las simbolidades y significados, comprender como se relacionaron a los contextos para establecer representaciones individuales y sociales, hasta llegar al estudio micro y macro de su historia, reconstruyendo hechos históricos socialmente apegados a cada localidad.

- **Análisis etnometodológico de la realidad social:** La vida social se construye a través de la utilización del lenguaje y del significado de una palabra o expresión en el marco de un contexto en particular. Es necesario estudiar cuándo se utilizan las palabras y expresiones para comprender la dimensión exacta de lo que se está diciendo; expresiones indicativas como “esto, yo, usted, aquí, ella, allá, entre otros.” están rodeadas de una situación y de un contexto lingüístico. Es decir, aunque una palabra o expresión pudiera tener un significado transituacional, también podría tener uno diferente en cada contexto particular. Por ello se afirma que la combinación de palabras y contexto es lo que da sentido a una expresión. En este sentido, se aplica para explicar el orden, coordinación y cohesividad sociales; a partir del análisis de las interacciones cotidianas, caracterizadas por el compromiso emocional de los participantes, con sus procedimientos interpretativos y expectativas.
- **Establecimiento del interaccionismo simbólico con significados de la realidad social:** Las personas actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan con otras personas a partir de los significados que los objetos y las personas tienen para ellas. Es decir, a partir de los símbolos. El símbolo permite, además, trascender el ámbito del estímulo sensorial y de lo inmediato, ampliar la percepción del entorno, incrementar la capacidad de resolución de problemas y facilitar la imaginación y la fantasía. Los significados son producto de la interacción social, principalmente la comunicación, que se convierte en esencial, tanto en la constitución del individuo como en la producción social de sentido. El signo es el objeto material que desencadena el significado, y el significado, el indicador social que interviene en la construcción de la conducta. Las personas seleccionan, organizan, reproducen y transforman los significados en los

procesos interpretativos en función de sus expectativas y propósitos.

- **Reconstrucción colectiva socio-geo-histórica de la realidad:** La reconstrucción de la historia local colectiva es una base que le da valor a toda investigación, sobre todo para entender aspectos de la cotidianidad actual que vive cada contexto, a través de la historia se puede entender por qué existen tantos contextos, y como han ido evolucionando a lo largo del tiempo, hasta permite hacer un pronóstico de cómo será su evolución. La historia local, asume gran importancia en la investigación, en la medida que permite establecer un referente teórico conceptual para abordar la realidad, del cual se desprenderán temas y categorías que permitirán entender lo polifacético y subdinámico de los acontecimientos humanos mas comunes y preexistentes. Estos temas permiten dividir el conocimiento en ejes y categorías de estudio que irán generando comprensión en el investigador y los actores sociales. En esta parte se perfilan núcleos temáticos tentativos que se van clarificando y definiendo en el curso del trabajo.
- **Análisis etnográfico del contexto de la realidad social:** Toda historia y experiencia surge y se desarrolla en un determinado contexto, en el análisis es necesario tener en cuenta el impacto de la situación económica, política, cultural en la vida de las personas y las comunidades con las cuales se desarrolla la experiencia y el contexto específico del área de trabajo; tales ejemplos son: Salud y Educación. Los cambios en las políticas, los desarrollos conceptuales pertinentes. El contexto institucional; el momento que vive la institución que realiza la investigación sus objetivos, campos de acción, contradicciones, potencialidades y limitaciones. El análisis del contexto tiene como finalidad principal comprender la situación actual de la experiencia, pero sobre todo servir de base para formular nuevos interrogantes para vislumbrar nuevos desafíos y realizar los cambios que las nuevas condiciones del contexto le exijan, ya que este tipo de investigación tiene un carácter proyectivo, que permite continuar la investigación en otro momento, con otros métodos que brinden mejor comprensión y permitan transformar la realidad. El análisis del contexto nunca puede ser definitivo; ni tampoco puede ser hecho desde una única lectura; por esto es necesario tener en cuenta las reflexiones de los participantes, enriquecerlas con el análisis de algunos especialistas y la lectura de documentos que expresen diferentes interpretaciones.
- **Establecimiento de núcleos temáticos inmersos en el contexto social:** La investigación y la historia a analizar, por los objetivos que se propone

y por el área específica en la cual desarrolla el trabajo, plantea un tema eje que se convierte en el objeto de la investigación, el cual puede venir preconcebido o emerger de la multivariación de contextos, así como también, puede ubicarse en conjunto con el objeto que desea estudiar el investigador. Además, en la Reconstrucción Socio-Geohistórica se han identificado núcleos temáticos o núcleos problemáticos que dan lugar a un espectro amplio que permitirá establecer relaciones y cribar los contextos a estudiar. El tema o los temas que se definen en los contextos, así como en la Reconstrucción Socio-Geohistórica constituyen una estrategia para profundizar en el análisis de la experiencia; para articular lo disperso, para relacionar los datos con los conceptos.

- **Construcción conceptual de las categorías de la realidad social:** Definidos y conceptualizados el o los temas habrá que realizar dos tareas importantes: Lo primero es conceptualizar y reconceptualizar las categorías dentro de él o los temas, para lo cual se pueden leer algunos textos especializados o consultar expertos en el área; lo segundo es volver sobre la información para ampliarla y organizarla. Estas categorías deben partir del arqueo de fuentes que subyace entre el investigador y sus técnicas de recolección de información, los actores sociales y sus técnicas o métodos cotidianos de resguardo de la información generacional y contextual, así como de la revisión de fuentes documentales oficiales de instituciones de la localidad y su comunidad. Una vez definido el tema o los temas que se van a profundizar, habrá que construirlo con la información disponible y con las preguntas que el mismo tema suscite; la información no habla por sí misma, hay que hacerla hablar desde la experiencia individual, colectiva y desde los marcos conceptuales.
- **Propósitos de la investigación:** La información inicialmente recogida es global y se encuentra, por decirlo de alguna manera, en bruto. De ahí que sea necesario comenzar a clasificarla; de esta forma logramos expresarla y facilitar su comprensión. Para orientar los propósitos se pueden formular unas preguntas que se le podrían hacer a la experiencia y, en este caso, al tema, podrían ser de carácter general; son preguntas que se le harían a cualquier tipo de información que se desea analizar y que se enuncian de forma clásica.
- **2.4. SITUACIÓN IV: ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y REFLEXIÓN DE LA INFORMACIÓN CONSTRUIDA**
- En este estadio de la investigación, se realiza el procesamiento de la información obtenida a lo largo del trabajo, de manera se hace la interpre-

tación que comprende la integración, análisis, reflexión y crítica, la cual dará paso a la verdadera construcción colectiva del conocimiento.

- **Interpretación colectiva de la información:** En este elemento, la interpretación de la información se hace en conjunto con los actores sociales, tiene como objetivo principal seleccionar información que sea de utilidad para realizar la triangulación, de manera que la información que no sea sustanciosa, que no tenga relación alguna con otros datos y que no permita armar conceptualizaciones pasara a segundo plano, de esta manera se moviliza la información de forma inteligente, se clasifica en grandes grupos y se depura la información que no sea de relevancia para los núcleos temáticos encontrado en los contextos. La interpretación colectiva hace una purificación de la información, la cual será integrada, codificada y conceptualizada.
- **Interpretación, reducción y categorización de la información:** En esta parte del proceso, se realizan varias actividades cruciales para la investigación, debido a que se comienza a interpretar la información concentrada en grupos que se crearon en la actividad anterior, de manera que se va estableciendo relación lingüística a través de la semiótica, morfología, semántica, sintagmática, sintaxis, léxico y la pragmática, en esta etapa se realizan los análisis del discurso partiendo desde los aportes de la Etnometodología en un primer nivel y con el Interaccionismo Simbólico en un segundo nivel, este proceso abarca la interpretación y reducción de contenido, terminados estos dos aspectos, quedan armados los significados lingüísticos que forman parte de la axiología de la localidad y los actores sociales, por lo cual puede procederse a iniciar la categorización de esta información que ya no está en bruto, por lo cual ya está lista para pasar al tercer nivel, que sería el Etnográfico.
- **Arqueo de fuentes y triangulación de la información:** En esta fase, se realiza la base nuclear de la investigación, se utiliza la información de múltiples fuentes desglosadas en grupos que ya fueron tratadas en las actividades anteriores, estos grupos se organizaron por afinidad, sinergia y correlación, siguiendo como guía los núcleos temáticos derivados de los contextos, los cuales fueron emergiendo en el proceso de la Reconstrucción Socio-Geohistórica en sus 3 niveles, como lo son el Etnometodológico, el Interaccionismo Simbólico y el Etnográfico; igualmente se triangula con las otras fuentes como lo son, los diarios de campo, las observaciones participantes, las fuentes documentales, y con las técnicas informativas emergentes que los actores sociales ofrezcan.

- **Presentación del conocimiento colectivo a los actores sociales:** El producto generado en la investigación, forma parte de la colaboración de una comunidad con el investigador, esta colaboración comprende la apertura que los actores sociales hacen al entramado cultural que encierra intimidades, secretos, relatos, costumbres, saberes, técnicas y todos esos aspectos inherentes al etnos que los identifica como tal. Por lo expuesto, lo generado en el trabajo, debe ser presentado públicamente al colectivo, para que evalúe, refute, certifique y apruebe lo que el autor está concluyendo en su componente socio-histórico-cultural y también político.
- **Aceptación del conocimiento colectivo:** Luego de la presentación del conocimiento construido a los actores sociales, viene la actividad de aceptación y aprobación del mismo, el cual puede aprobarse parcial o totalmente, comprendiendo que la aprobación parcial se somete a correcciones de índole de fondo, siempre bajo las exigencias de la mayoría social, pero también el investigador debe mantener y sostener una posición de criterio propio que no deje de mostrar flexibilidad.
- **Socialización del conocimiento colectivo:** Esta actividad comprende la socialización del resultado de la investigación en la comunidad en general, así como a las instituciones que hacen vida en ella, a manera de promocional la Axiología, la Historia, los Contextos y todo lo que comprende a la comunidad, dentro de esto pueden estar inmerso culturas, problemas, necesidades, saberes y todo lo inherente a la idiosincrasia de la comunidad.
- **Reflexiones finales colectivas:** Se ofrecen unas reflexiones colectivas del proceso vivido, perpetradas por los actores sociales, los cuales puede expresar libremente su experiencia en la investigación respecto a los hallazgos encontrados, así como también exponer su punto muy particular de vista respecto al producto de la investigación, estas reflexiones pueden ser una expresión individual o colectiva, que permita ofrecer una mirada del anfitrión de lo que es su contexto, para posteriormente contrastar con la visión del investigador, así como de los soportes documentales.
- **Reflexiones finales del investigador:** Las reflexiones del investigador, son el producto final y la causa final del conocimiento construido, dentro de este apartado, se establece un discurso que argumenta la restructuración axiológica, social y geohistórica de los contextos, partiendo del trabajo mancomunado con los actores sociales, las fuentes documentales, las técnicas de recolección de información, las técnicas emergentes del contexto, los diagnósticos, todo asociado a un trabajo crítico reflexivo

orientando las fuentes con los núcleos temáticos, así como de las problemáticas, necesidades e incógnitas que vayan emergiendo en el camino de la investigación, las cuales sea necesaria comprender. De igual forma estas reflexiones tendrán un carácter descriptivo e interpretativo, que servirá como base para un mayor nivel de profundidad en investigaciones futuras.

Gráfico 1: Representación gráfica del diseño de la ruta epistémica transcompleja.

Fuente: Creación Propia.

REFLEXIONES FINALES Y ANALISIS CRÍTICO

Habiendo ahondado desde el punto de vista Sociológico, Antropológico, Filosófico y Educativo, así como los tópicos más relevantes asociados conformación curricular desde la escuela Racional-Positivista, la Crítica-Emancipatoria y la Compleja-Holística-Transdisciplinar, se puede expresar que deja plenamente fundamentada propuesta de transformar metodología de la investigación y docencia tradicional, que subyace híbrida por mantener elementos positivistas pero que a su vez sostiene otros elementos temáticos que orientan a una visión interpretativa, emancipadora, critica y reflexiva, por una opción que está en la vanguardia global por engendrar la desjerarquizacion y romper la polémica Onto-Epistémica que prolifera clasismos en el mundo de las ciencias.

Durante todo el discurso de esta propuesta, queda sustentada la transformación de la educación e investigación actual, por una opción que desarticule en las disciplinas, el estructuralismo y la reducción de sus componentes en una base disciplinar que cada vez se aleja más de su esencia y sus inicios rectores, en cambio, asumir programas y metodologías que partan de un currículo Inte y Transdisciplinar que pretende y ostenta a que estas fragmentaciones no se gesten, pues las transdisciplinariedad mantiene siempre un núcleo de retroalimentación, cíclico que a medida que el conocimiento sobre un área de la disciplina crece, se reintegra al núcleo para nutrirlo, correlacionarlo entre ambos, generar respuestas integradas y mantenerse en constante relación y contacto para el crecimiento mutuo, pues como ilustra el mapa semántico de la ruta epistémica, existen unas bases madres disciplinares, que se desglosan en núcleos temáticos al construir la tercera situación del proceso metodológico y que a su vez otras bases disciplinares nutren el tema, múltiples bases disciplinares mandan al núcleo sus contenidos, conocimientos y respuestas, realizando así un círculo integrado cerrado pero que puede abrirse a la periferia para seguir creciendo y nutriéndose mutuamente.

Ejemplo claro y sencillo se muestra en la imagen, como la geohistoria través de sus ramas física, humana, social y climática como disciplinas base orientan el desarrollo de bucles temáticos, los cuales a su vez se nutren por otras disciplinas base en su componente histórico, sociológico, antropológico y la etnográfico que permiten seguir creciendo y desarrollándose, para generar una lógica teórica y práctica que asemeje la realidad humana y social con el contexto físico y atmosférico. Orientar la práctica educativa desde la ecologización del ser, es una complejidad misma que aplica Transdisciplinariedad, porque a medida que se integran, correlacionan y retroalimentan las disciplinas y sus temas se van destruyendo las fronteras y se construyen caminos de sinergia en el conocimiento.

En la matriz antes expuesta se muestran como la transdisciplinariedad, además de los otros modelos educativos tiene su propia Ontología, Epistemología, Metodología, Política, Currículo, Didáctica, Pedagogía, Andragogía y Evaluación, la cual dirige durante todo el proceso la diversidad y flexibilidad de la praxis, conjugando internamente múltiples Onto-Epistemologías o lo que llamamos la integración Inter-Onto-Epistemológica como se muestra en esta propuesta, limando asperezas entre ciencias y fortaleciendo así todos los elementos del proceso educativo, así como también promueve la transformación, innovación y creación de nuevas disciplinas que nacen de su conocimiento integrado y polimórfico siendo este siempre multipolar y multicéntrico.

La idea de hacer Investigaciones Complementarias nace de romper con la hegemonía del saber que impera aun en todos los claustros universitarios, con la

finalidad de dotar a los estudiantes de herramientas que les permitan flexibilizar su mente, abrirse a nuevas ideas para que su visión del mundo no resulte intencionada por los modelos educativos tradicionales, esta concepción compromete evaluar el currículo desde la filosofía del estado, hasta llegar a la praxis cotidiana que hoy en día tenemos en todos los niveles educativos, pues son dominados por los modelos psicologistas predeterminados y no por la autonomía que brinda la filosofía de la praxis.

Muchas disciplinas e investigaciones operan de forma Transdisciplinar, pero el hecho de que nosotros no nos percatemos o no podamos detectar esta integración, no quiere decir que esto, no esté pasando, solo que nuestra mente no ha ideado formas para detectar de forma fugaz cuando esto pasa, pero cuando una ciencia se conforma, a menudo ha pasado por una transdisciplinariedad, pues es evaluada desde múltiples disciplinas para someramente entender el área de estudio, pero su existencia misma implica una complejidad que muy pocos tenemos la capacidad de observar y comprender.

REFERENCIAS

- Berger, P. y Luckmann, T. (1968). *La Construcción Social de la Realidad*. Amorrortu.
- Blumer, H. (1982). *Interaccionismo Simbólico: Perspectiva y Método*. Hora.
- Martínez, M. (2005). *El Paradigma Emergente: Hacia una Nueva Teoría de la Racionalidad Científica*. Trillas.
- Garfinkel, H. (1967) *Studies in Ethnomethodology*. Prentice Hall.
- Kuhn, T. (1992). *Las estructuras de las Revoluciones Científicas*. Fondo de Cultura Económica. http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm#declaracion.
- Morin, E. (2005). *La Epistemología de la Complejidad*. Gedisa.
- Murcia, N. y Jaramillo, L. (2001). La complementariedad como posibilidad en la estructuración de diseños de investigación cualitativa. *Cinta moebio* 12: 194-204
- Ritzer, G. (1996). *Teoría Sociológica Contemporánea*. Mc- Graw- Hill.
- Sandoval, C. (1997). *Investigación Cualitativa*. Universidad de Antioquía.
- Unesco, (1998). Declaración final de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior para el Siglo XXI: Visión y acción. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113878_spa